

QARAQALPAQ XALQINIŃ MILLIY ATQARIWSHILIQ TÚRLER

Otepbergenova Guzzal Omirbaevna

– filologiya ilimleri boyınsha filosofiya doktorı (PhD)

Jarılqaganov Abdisayd

Ózbekistan Mámleketlik kórkem-óner mádeniyat institutı

Nókis filiali 2-kurs magistrantı

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20556130>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 26-may 2026 yil

Ma'qullandi: 28-may 2026 yil

Nashr qilindi: 30-may 2026 yil

KEYWORDS

Jiraw, baqsi, teatr, qaraqalpaq muzika óneri, dástanlar, toy dástúrleri, nama alispaq dástúri.

ABSTRACT

Bul maqalada qaraqalpaq baqsishılıq óneriniń jirawshılıq ónerinen ayirmashılıǵı haqqında sóz keltirgen hám bul maqalada kóplegen jiraw hám baqsılardıń atqariwshılıq jolları sóz etiledi. Baqsishılıq – qaraqalpaq xalqınıń jirawshılıq ónerinen keyin payda bolǵanlıǵı, biraq xalıq arasında jirawshılıqqa qaraǵanda keńirek tarqalǵan jáne súyip tuńlanatuǵın milliy kórkem – óner túri bolıp esaplanadı.

Xalqımız mádeniyatınıń ómirlik sarqıraması bolǵan baqsishılıq kórkem-ónerin ele de rawajlandırıw,onıń milliy mádeniyatımız hám kórkem-ónerimizdegi ornı hám áhmiyetin arttırıw,jas áwladtı milliy ózlikti ańlap jetiw,Watanga sadıqlıq,tarıyxıy miyraslarǵa húrmet ruwxında tárbiyalaw máqset etip belgilengen.[1.1]

Áyne waqıtta házirgi globalasıw dáwirinde, kommerciyalıq qurallarǵa aylanǵan “ǵalabalıq mádeniyat”, shou-biznestiń unamsız táseri barǵan sayın kúsheyip baratırǵan bir waqıtta folklor kórkem-ónerine itibar hám qızıǵıwshılıq tómenlep baratırǵanlıǵı,kóp jerlerde umıtılıp qorǵawǵa mútáj bolıp turǵanlıǵı baqlanbaqta.

Baqsishılıq – qaraqalpaq xalqınıń jirawshılıq ónerinen keyin payda bolǵan,biraq xalıq arasında jirawshılıqqa qaraǵanda keńirek tarqalǵan jáne súyip tuńlanatuǵın milliy kórkem – óner túri bolıp esaplanadı. Baqsılar degende - qolına alamoynaq duwtar alıp ashılıq dástanlar,aqıl-násiyat qosıqlar,hám ıshqı-muxabbat temasındaǵı qosıqlardı atqariwshi kórkem-óner wákilleri túsiniledi. Baqsılar duwtar ásbabında túrli namalar shertiw menen birgelikte qosıqlar da aytadı al qosıq aytpay tek nama shertiwshilerdi sazende deydi.Sazendeler qosıq aytpaǵanı menen saz shertiwde baqsılardan anaqurlım joqarı turatuǵın, shertip atırǵan sazınıń ırǵaqlarına,dinamikalıq belgilerine,tuńlawshılıǵa jetip barıwı kerek bolǵan mánistiń saz arqalı jetkeriliwine ayırıqsha itibar qaratatuǵın sheber atqariwshılar bolıp esaplanadı.[2.b.67-70]

Baqsılardıń jirawlardan ayirmashılıqlarına toqtalıp ótetuǵın bolsaq, bunı birqansha mısallarda kóriw múmkin;

Jirawlar qobız ásbabında namalar shertedi,qosıqların jırlı dawısta yaǵnıy,tamaǵın qırıp ádettegi dawısınan parıqlı buwıqlaw dawıs penen atqaradı hám bul dawıs jır dep ataladı.Jiraw atamasınıń kelip shıǵıwı da usıǵan baylanıslı.Bul tárizde atqariw awır bolǵanlıǵı ushın dawıs

diapazonlari qisqalaw boladi,qosiqklarında da joqari notalar gezlesebermeydi. Sol sebepli jirawlardıń atqaratuǵın namaları muńlı,qayǵılı bolip esitiledi.

Operalı teatrlarda spektakldiń tásir kúshin arttırıw ushın tómen dawıslardan yaǵnıy bas,bas profundo dawıslardan sheberlik penen paydalanadı. Bul bolsa tamashagóylerge biraz qorqınısh,muń-qayǵı sezimlerin beredi. Demek jirawlar sol dáwirde-aq adamlardıń itibarin ózlerine qaratuıdı,olarǵa hár qıylı sezimlerdi jetkerip beriwdiń hárqıylı jolların bilgen degen pikirge keliw múmkin.Jirawlar tiykarınan qaharmanlıq dástanlardı,er jigitlerdi maqtawshı,olardı batırılıqqa,watandı súyiwge,ata-ananı húrmetlewge shaqırıwshı dástanlardı atqaradı.Olarǵa mısál etip“Alpamıs”, “Edige”, “Qoblan”, “Qırıqqız” jánede Abbaz Dabilovtıń “Bahadır” dástanların mısál etsek boladı. [3.b.90]

Baqсылar bolsa alamoynaq duwtarda saz shertip qosıqlar aytadı.Olar jirawlardan parıqlı ashıq dawısta yoshlanıp,joqari perdelerden qosıq aytıp xalıqtıń kewlin xoshlaytuǵın bolǵan.Olardıń sińǵırǵan dawısına xalıq tań qalısqan.Jas úlkenler yamasa ustazlar pátiya berer gezinde “lapızıń bálent bolsın” deytuǵınıń sebebi de usınnan.Ásirese qaraqalpaq xalqınıń toyları baqsı-jirawlırsız ótpeytuǵın bolǵan. Biraq keyin ala jirawlarǵa qaraǵanda baqsılardıń ornı artıp barǵan.Jirawlardı kóbirek jas úlkenler ǵarrılar tıńlaytuǵın bolǵan. Awillarda toy bolǵan waqıtta kún batqannan keyin ot jaǵıp xalıqtı jıynap qur shólkemlestiriw úrdis bolǵan.Baqсылar keshki waqıt qur dógeresinde qosıqlar dástanlar aytıp jıynalǵan xalıqtıń kewlin xoshlaǵan.Qur baslanarda baqsılar aqıl-násiyat qosıqlardan baslaǵan. Bunıń tiykarǵı sebebi adamlar tolıq jıynalıp toy keypiyatın sińdiriw bolǵan.

Keyin ala orta qızıp nama alıspaǵ dástúri baslanǵan.Bunda toyǵa kelgen miymanlar birinshi namanı yaǵnıy bas namanı alıwǵa júdá talasqan. Birewler bas namaǵa shapan sarpay jawsa birewler bir eshki berip bas namanı alatuǵın bolǵan.Sol gezlerde bas namanı alıw úlken abıroy bolıp esaplanǵan.Ayırım waqıtları bas namaǵa talasıp uris-jánjellerde kelip shıqqan.Sol tárizde keyingi namalar da aytılıp otırǵan.Miymanlar bir-biriniń üstinen házillesip basqılasıw ushın nama alıp ta baqsını ayttırǵan.

Baqısı sóz sheberliginen paydalanıp sol aytılgan adamnıń kemis qılıqların ersi táreplerin sóz qurap qosıq qılıp aytıp jibergen.Ásirese dayı-jiyenler, boleler, jezdeler arasında basqılasıp nama alıw toyǵa ayırıqsha sán hám kewilli kúlki inám etken. Al basqılanǵan qonaq bolsa oǵan ılayıqlı juwap qaytarıwı juwap bere almasa házildi kóterip otırıwı tiyis bolǵan.ayırım waqıtları qonaqlardıń ókpelep qurdan ketip qalǵan jaǵdayları da ushırasqan.Biraq bunday ókpe-giyneleler tez umıtılıp jáne aldındıday basqılasıp júrebergen.Xalqımızdıń bul nama alıspaǵ dástúri házirgi toylarda da saqlanıp qalǵan bolıp nama alıp atın shıǵartıw sol topardıń yamasa adamnıń abıroyın kóterip toy berip atırǵan insan menen jaqsı qarım-qatnasta ekenligin hám toydı qızdırıp atırǵanlıǵın bildiretuǵın dástúr kórinisinde kelmekte.Namalar aytılıp adamlar biraz kewil kóterip algannan soń awıl biyiniń hám jas úlken aqsaqallardıń usınısı menen baqsını dástanǵa salatuǵın bolǵan.Baqсылar 2-3 dástandı yaddan bilip sheber atqarmaǵansha baqsı dep aytıлмаған.Olar “Ǵarip-Ashıq”, “Sayatxan-Hámra”, “Yusup-Zlixa”, “Góroǵlı” sıyaqlı xalqımız súyip tıńlaytuǵın ashıqlıq dástanlardı atqarǵan.[4.b.143]

Baqılardıń shertetuǵın ásbabı duwtar.Xalıq oǵan “alamoynaq” dep laqap bergen. Ayırım boljawlar hám awızeki dereklerge qaraǵanda qaraqalpaq xalqınıń alamoynaq duwtarı XV-XVII ásirlerde xalıq arasında tarqalıp baslaǵan delinedi.Sol dáwirdegi Genjali ustanıń ákesi tárepinen duwtardıń eń dáslepki úlgileri soǵılǵan hám haywan súyekleri menen naǵıslanǵan.Keyin Genjali usta ákesiniń jolin dawamlap ózi soqqan duwtarlarǵa haywan

súyeklerinen naǵıs salıp bezegen. Sol dáwirdegi basqa ustalar da súyeklerden naǵıs salıw usılın ózlestirip alǵan. XV ásirdeń aqırı XVI ásirdeń baslarında qaraqalpaqlar arasında alamoynaq duwtar júdá keń tarqalǵan ásbap túri esaplanadı. Sol dáwirlerde duwtar eki túrli etip soǵılǵan. Birinshisi perdeli, ekinshi perdesiz bolıp, xalıq eki túrli duwtardan da paydalanıp kelgen. [4.b.83]

Genjali usta ózi jasaǵan dáwirde basqa millettiń ustaları arasında saz ásbapların soǵıw boyınsha eń jetik eń sheber usta dep alınǵan. Hátteki Jiyen Jıraw babamız da óz qobızın soqtırıwdı Genjali ustaǵa tapsırǵan desedi.

Duwtar tut, erik hám jiyde sıyaqlı qattı aǵashlardan jasaladı. Dáste, shanaq hám qaqpıq dep atalǵan tiykarǵı bólimlerden turadı. Duwtar soǵıwǵa arnalǵan aǵash saya jerde turaqlı temperatura jaǵdayı saqlanǵan orında 3-5 jıl dawamında keptirip qurǵaq halına keltiriledi. Onıń shanaǵı eki usılda oyma hám qurama usıllarında jasaladı. Soǵan qarap duwtar oyma yamasa qurama duwtar bolıp aytiladı. Oyma duwtarda onıń shanaǵı pútin bir aǵashtan oyıp forma beriw arqalı jasaladı. Onı jasaw kóp waqıt hám qol miyneti talap etedi. Keyin oǵan qaqpıq hám dáste jalǵanadı. Dástege perdeler hám tardı sazlaw ushın arnawlı eki qulaq salınadı. Oyma duwtar quramaǵa qaraǵanda biraz salmaqlı bolıp jasaladı. Oyma duwtardıń sesi júdá sıńırılı jıńıshke bolıp shertilip atırǵan saz yáki namaǵa naǵız qaraqalpaqsha kolorit beredi. Onı kóbinshe qız baqsılar hám sheber sazendeler paydaladı.

Qurama duwtarda bolsa shanaǵın birneshe aǵash bóleklerin iyirip bir-birine qurastırıp forma beriw arqalı jasaladı. Qurama duwtardıń sesi oymaǵa qaraǵanda biraz juwanıraq, gúmbirlenkiyep kólemlı bolıp esitiledi. Bu duwtardı kóbinese qosıq aytatuǵın baqsılar shertedi. Házirgi kúnde neylon materialdan jasalǵan sım tar sıpatında duwtarǵa tartıladı. Eski dáwirlerde tardı jipekten iyirip tartatuǵın bolǵan. Ásbap sestiniń jaqsı shıǵıwı onıń qaqpıǵına baylanıslı. Qaqpıq qansha juqa jáne bekkem bolsa, jaqsı kepken bolsa duwtardıń dawısı sonsha jaqsı bolıp shıǵadı. Ayırım duwtarlar soǵılıp tayın bolǵan waqtında dawısı onsha shıqpaydı. Waqıt ótken sayın kóp shertilip dawısı keyin ala jaqsı bolıp ashılısıp ketedi. Bir ashılısqannan keyin óziniń jaqsı dawısını teginlikte joytabermeydi. Al ayırım duwtarlar bolsa tayın bolǵan waqtında dawısı jaqsı shıǵıp keyin ala jawılıp qaladı hám burınǵı qálpine qaytıwı qıyın boladı. Duwtar soǵıwshı ustaların aytıwı boyınsha duwtar kiyeli ásbap bolǵanlıqtan onıń qanday bolıp shıǵıwın, keyin dawısı qanday bolıp ózgeriwın anıq ayta almaytuǵın eken

Paydalanılǵan ádebiyatlar:

1. Ózbekstan Respublikası Prezidentiniń 2019-jıl 14-maydaǵı “Baqsıshılıq kórkem-ónerin jáne de rawajlandırıw is-ilajları haqqında” ǵı PQ-4320-san qararı.
2. Ayımbetov Q. “Xalıq danalığı”, Qaraqalpaqstan baspası 1968-jıl
3. Ayımbetov Q. <<Xalıq danalığı>>, Qaraqalpaqstan baspası Nókis <<Qaraqalpaqstan>> 1988-jıl
4. Moyanov I. <<Baqsı-jıraw tarıyxı>>, Nókis 2021-jıl
5. Erejepov A. “Baqsı hám jırawshılıq tiykarlar”. Nókis 2020-jıl